

ZAHARLI O'SIMLIK TURLARI VA UNING INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI

Murotova Shaxnoza¹, Toshbadalova Shaxlo²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15592550>

Annotatsiya. Bugungi kunda olimlar tomonidan ko'plab o'simliklarning turlari va uning ahamiyati keng miqyosad o'rganilmoqda. Ushbu maqolada zaharli o'simlik turlari va uning inson organizmiga zararli tomonlari haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: alkaloidlar, oqparpi, glikozid, uchma, ayiqtovondoshlar, organik kislotalar.

Аннотация. Сегодня ученые активно изучают многие виды растений и их значение. В статье представлена подробная информация о ядовитых видах растений и их вредном воздействии на организм человека.

Ключевые слова: алкалоиды, белый клевер, гликозиды, фитонциды, толокнянка, органические кислоты.

Abstract. Today, scientists are studying many plant species and their significance on a large scale. This article provides detailed information about poisonous plant species and their harmful effects on the human body.

Keywords: alkaloids, white clover, glycoside, volatile, bear's companions, organic acids.

Zaharli o'simliklar o'z organlarida zaharli moddalar (alkaloidlar, glikozidlar va organik kislotalar)ni saqlaydi. O'simliklarning zaharliligi, ayniqsa, ularning tarkibidagi kimyoviy moddalarning xillariga hamda miqdoriga bog'liqdir. Alkaloidlar (arabcha alkali—ishqor va yunoncha eidos — o'xshash degan so'zlaridan olingan bo'lib, ishqorga o'xshash mahnosini beradi) uglerodli birikmalardan tashkil topgan bo'lib, o'z tarkibida azot moddasini saqlaydi va ishqoriy reaksiyali bo'lgani tufayli kislotalar bilan reaksiyaga kirishib, tuz hosil qilish qobiliyatiga egadir. Shu sababli, ko'pincha alkaloidlar o'simliklar tarkibida tuz holatida uchraydi. Glikozidlar ferment yoki qaynatilgan suv ta'sirida qand va aglyukon moddalariga parchalanadi. Ana shu aglyukon moddasi glikozidlarning odam organizmiga ta'sirini ko'rsatadi. Ko'pchilik glikozidlar yurakning ish faoliyatiga ta'sir etadi. ¹Glikozidlarga saponin moddalari ham kiradi. Bu modda sovunga o'xshash ko'pirish xususiyatiga ega bo'lib, odam organizmiga yomon ta'sir qiladi. Organizmni titratib yuboradi. Oshlovchi moddalar esa, ta'm bilish nervlarini qitiqlaydi va burishtiradi. Achchiq moddalar esa asabni qo'zg'atib so'lak va oshqozon suyuqligi ishlab chiqaruvchi bezlarning faoliyatiga yomon ta'sir etadi. Zaharli o'simliklar tarkibida, bundan tashqari sinil, filiks, limon, olma, yantar va boshqa organik kislotalar bo'ladi. Bu kislotalardan eng zaharlisi sinil kislota bo'lib, aglyutin kabi ta'sirga ega. SHuningdek ba'zi efir moylari ham inson organizmiga ta'sir etib, bosh og'ritadi va ko'ngilni aynitadi. Agar o'simliklardagi zaharli moddalar hayvon yoki odam organizmiga o'tib qolgudek bo'lsa, ular organizmiga turli xil ta'sir qilib, nerv sistemalarining ish faoliyatini o'zgartiradi hamda zaharlanishni vujudga keltiradi. Oq parpi o'simligi zaharli bo'lib, uni har yili manzarali o'simlik sifatida o'stirganda, bir necha yildan so'ng zaharsiz o'simlikka aylanishi mumkin. Boshqa

¹ Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, “Nasaf”.

nohiyalarga nisbatan janubiy nohiyalarda uchraydigan zaharli o'simliklarning zaharlilik xususiyati kuchliroqdir. O'simlik organlarida to'plangan zaharli moddalarning miqdori bir xil bo'lmaydi. Bu moddalar o'simlikning yer ustki qismlarda gullarida, ildizlarida yoki mevalarida to'planadi. Ko'pincha zaharli o'simliklar ho'lligida quritilganiga nisbatan juda xavflidir. Quritilgan o'simliklarda zaharli moddalarning miqdori hamda ta'sir etishi kamaya boradi. Ko'pchilik zaharli o'simliklardan olingan zaharli moddalar oz miqdorida dori-darmonlik xususiyatiga ega bo'lib, ulardan turli-tuman dorilar ishlab chiqariladi va har xil kasalliklarni davolashda keng qo'llaniladi. Zaharli o'simliklarni bilmaslik va ularga yetarli ehtibor qilmaslik natijasida zaharlanish hollari ro'y berishi mumkin. SHu sababli biz, quyida jumhuriyatimiz terrioriyasida keng tarqalgan ayrim zaharli o'simliklar haqida to'xtalamiz.²

Oqparpi ayiqtovondoshlar oilasiga mansub, tugunak ildizli ko'p yillik o't. O'simlikning bo'yi 15 sm ga yetadi, poyasi tik oddiy yoki kam shoxlangan, jingalak tukchalar bilan qo'langan bo'ladi. Ostki bargi bandli, eng uchidagisi esa bandsiz, ostki va ustki tomoni tuksiz, asosigacha bo'lingan, 3—5 ponasimon siqiq bo'lakchalardan iborat. Ularning har biri 2—3 yirik tishli, bo'lakchali bo'ladi. Yuqori shingilchalaridagi gullari yirik, och-ko'k ranglidir. Gulqo'rg'onining yuqori bargchalari tuxumsimon, cheti tukchali bo'ladi. Urug'i 2 mm bo'lib, och rangli, Bu o'simlik iyun-avgust oylarida gullaydi va urugi avgust-sentabr oylarida pishadi. Oqparpi Toshkent, Samarqand viloyatlaridagi tog' mintaqasining toshli yon bag'irliklarida uchraydi. Oqparpining barcha qismi, ayniqsa, tugunak ildizlari juda zaharlidir. Undagi zaharli moddalarning asosini akonitin, mezokonitin, gipakonitin, na'ellin alkaloidlari tashkil etadi, Bu o'simlik chorva mollari uchun zaharlidir. Uni odam iste'mol qilsa zaharlanishi mumkin. G'umay boshqodoshlar oilasiga mansub bo'lgan ko'p yillik ildizpoyali karantin va juda xavfli begona o'tlardan hisoblanadi. O'simlikning bo'yi 160 sm gacha bo'lib, poyasi tik o'sadi. Bargining eni 2 sm keladi. Ro'vaksimon to'pgulining uzunligi 40 sm dir. Ildizpoyalarining uzunligi 15-20 sm bo'ladi. G'umay iyul-avgust oylarida gullaydi hamda urug'laydi. U jumhuriyatimizning barcha sug'oriladigan ekin maydonlarida keng tarqalgan. G'umay tanasida sinil kislota va sianogen glyukozidi bo'lganligi sababli uni yegan chorva mollari tezda zaharlanadi. CHorva mollari uchun eng zaharli davr unda yon novdalari hosil bo'lgan paytdir. Keyinchalik uning tarkibidagi zaharli moddalar miqdori kamaya boradi. Bunday paytda esa u chorva mollarining sevimli oziqlaridan biriga aylanadi.

Kampirchopon govzabon (kampirchopon) doshlar oilasiga kiruvchi ildizpoyasi yaxshi rivojlangan, poyasi tarvaqaylagan, sudralib o'suvchi, bahzan tik o'suvchi ko'p yillik o'simlikdir.³ O'simlikning tanasi, bargi, guli qalin, mayin tuklar bilan qo'langan. Bargining uzunligi 3- 8 sm, eni 1,3 — 2,8 sm bo'lib, bandsizdir; shakli tuxumsimon yoki chopziq tuxumsimon bo'lib, cheti tekisdir. To'p gullari ro'vaksimon bo'lib, novdalarining uchlarida joylashgan. Gul bandi dastlab 1—2,5 sm bo'lib, keyinroq uzayadi. Gultojibargi gullash davrining boshlanishida ko'kimtir rangli bo'lib, keyinchalik pushti rangga aylanadi. Yong'oqchalari to'q jiggar rangli, uzunligi 6-8 mm, eni 5-7 mm, keng-tuxumsimon bo'lib, qattiqdir. Kampirchopon may-iyul oylarida gullaydi hamda urug' hosil qiladi. U vohalarda, adir va tog' mintaqalarida, ayniqsa lalmikor yerlarda juda keng tarqalgan zaharli o'simlikdir. Uning yer ustki organlarida

² Hojimatov Q. O'zbekistonning vitaminli o'simliklari. - Toshkent, "Fan", 1973.

³ Hojimatov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., SHog'ulomov U.SH., Hojimatov O.Q. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham. Toshkent, "O'zbekiston", 1995 y.

zaharli alkaloidlardan trixodesmin, inkaninlar mavjud. Alkaloidlarning eng ko'p miqdori o'simlikning urug'ida bo'ladi. Uning xom urug'ida 1,5% va pishgan urug'ida 2,7% alkaloid bor. Kampirchopon o'simligi chorva mollari va bahzan odamlar uchun juda xavflidir. Bug'doy doniga aralashgan urug'lar ovqatga ishlatilsa, kishilar hayotida baxtsiz hodisa ro'y berishi mumkin.

Uchma ayiqtovondoshlar oilasiga kiruvchi bo'yi 3-10 sm keladigan bir yillik o't. Bargi bandli, panjasimon 3 bo'lakli, bo'laklari yaxlit yoki 2-3 bo'lakchalidir. Guldor novdalarining kattaligi bargiga teng yoki biroz kattaroq bo'ladi. Gullari mayda, och sariq rangli. Mevasi tukchali yoki tuksiz. o'roqsimon egilgan uchli, ko'pincha yuqoriga qarmoqsimon qayrilgan bo'ladi. Uchma mart-aprel oylarida gullaydi, urug'i may oyida pishadi. Bu o'simlik jumhuriyatimizning cho'l, adir, tog' mintaqalarida ko'p uchraydi. Uchma xalq tabobatida qadim zamonlardan beri ishlatilib kelinmoqda. U bilan teri kasalliklarini, ayniqsa qo'tir va yaralarni davolab kelganlar. Uchma chorva mollari uchun gullash davrida juda zaharli hisoblanadi. Ayniqsa, ana shu davrda qo'y va echkilar zaharlanib o'ladi. O'simlikning zaharli bo'lishi tarkibidagi protoanemonie alkaloidiga bog'liqdir. O'simlik tarkibida 0,026% alkaloidlar bo'lib, ular tezda reaksiyaga kiruvchi juda aktiv moddalardan iboratdir.

O'zbekistonda uchmaning ikki turi, ayniqsa tarqalgan, birini otashak deb ataladi. Umumiy biologiyasi jihatidan ikkalasi ham bir-biriga o'xshab ketadi. Farqi, faqat uchmaning mevasi ilmoqsimon, otashakniki esa to'g'ri, o'tkirdir. Ikkalasi ham gullash va guldan endi chiqib meva tukkan paytida xavfli bo'ladi. Shuning uchun ham har bir tabiatshunos uchmaning zaharli ekanligini bilishi va mollar yeb zaharlanmasligi oldini olishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf".
2. Nabiev M. Shifobaxsh nehmatalar. Toshkent, 1994 y.
3. Hojimatov Q. O'zbekistonning vitaminli o'simliklari. - Toshkent, "Fan", 1973.
4. Hojimatov Q.H., Yo'ldoshev K.Y., SHog'ulomov U.SH., Hojimatov O.Q. Shifobaxsh giyohlar dardlarga malham. Toshkent, "O'zbekiston", 1995 y.